

Benchmarking de Ações Sociais, Empreendedorismo, Saúde e Esporte

Edmar Roberto Prandini¹
Dezembro de 2019

1. Benchmarking: Conceituação

A utilização da técnica de benchmarking baseia-se em duas estruturas cognoscentes fundamentais:

- a) definição de critérios de elegibilidade, o que implica em formulação de escala axiológica para identificar as atividades e ações que respondem aos critérios selecionados;
- b) realização de exame contínuo de experiências alheias respeitando suas especificidades, reconhecendo as diferenças entre elas e identificando as similaridades, sem reduzi-las à semelhança, para formular adequadamente as interconexões aos critérios de elegibilidade previamente definidos.

É frequente, em certa medida, porque define, que o Benchmarking seja feito mediante a comparabilidade de índices quantitativos estabelecidos em função do interesse do sujeito da pesquisa, a partir dos quais, selecionado um universo a ser observado, reúnem-se as informações para classificar os resultados e inferir os motivos pelos quais determinadas experiências teriam obtido tais resultantes.

Neste trabalho, entretanto, a demanda recebida não especificava com suficiente clareza os motivos pelos quais se justificavam a elaboração da pesquisa ou os interesses e objetivos a serem alcançados, nem viabilizou um processo coletivo de definição dos quesitos cujos indicadores deveriam ser apurados, nem informou a abrangência territorial sobre qual a pesquisa se debruçaria para reunir as observações, além de não definir também a temporalidade específica de observação. Certamente é simples de se compreender que dados reunidos de uma categoria a ser observada, se os dados forem relativos ao começo do século XX serão muito diversos daqueles obtidos se as informações forem relativas ao começo do século XXI. Além disso, a previsão de prazo de conclusão era muito exíguo, certamente impraticável para a realização de um benchmarking.

Por tais deficiências insanáveis da solicitação, optamos por elaborar uma “arqueologia” de “boas práticas”, segundo a compreensão que informaremos em seguida, afim de que, em certa medida, práticas que, no decorrer dos últimos 20 anos, tenham obtido reconhecimento possam ser consideradas como aquelas soluções ou iniciativas atestadas por suas qualidades operacionais, que devem

¹ Gestor Governamental, SEPLAG. Mestre em Sociologia. Graduação em Filosofia.

ser mantidas, se possível, além de serem inspiradoras de iniciativas salutares, se considerarem os valores que as nortearam, para além de quesitos quantitativos particulares temporalmente situados no passado.

2. Boas práticas: Conceituação

A compreensão acerca das “boas práticas” deriva concomitantemente tanto de premissas de natureza ético-políticas quanto daquelas de natureza pragmática, ou seja, aquelas que produzam efeitos correspondentes aos esperados ou aos planejados. Ações que produzam os resultados a que se destinavam são ações eficazes, efetivas, importantes quanto à “pragmática” dos planejamentos que as requisitaram. Entretanto, para a noção de “boas práticas”, especialmente quando tratamos de avaliar políticas públicas e/ou políticas de Estado em sua relação com outros Estados, a obtenção da efetividade e da eficácia, ainda que relevantes, são insuficientes.

Assim, por exemplo, os campos de concentração nazistas eram efetivos e eficazes quanto à pragmática: produziam os resultados pretendidos por aqueles que lhes deram origem. Se esta dimensão de avaliação fosse suficiente, os campos de extermínio nazistas seriam considerados “boas práticas”. Entretanto, como dissemos, a mera pragmática não é capaz de atender ao requisito classificador de “boas práticas”: a seleção baseada em juízos de natureza ético-políticos são componentes imprescindíveis dessa avaliação.

Desde a nossa perspectiva, aquela que utilizaremos neste trabalho, “boas práticas” têm necessariamente que considerar aquelas consequências geradas para a vida das pessoas quando impliquem na afirmação de seus “direitos de subjetividade”, ou seja, aqueles que resultem na afirmação de sua autonomia enquanto sujeitos de direitos humanos, civis, políticos, sociais e culturais, mas também no campo da ação, como sujeitos de práticas sociais, no respeito pelos seus direitos de liberdade de pensamento, de expressão e de manifestação, no reconhecimento não discriminatório de sua identidade étnica, de sua condição de gênero, com o acolhimento dos direitos específicos decorrentes, e o respeito às suas preferências sexuais, sem discriminação.

3. Benchmarking

3.1. Empreendedorismo

3.1.1. Agentes de Desenvolvimento Local

No período de discussão e implementação da legislação de unificação tributária favorável às micro e pequenas empresas, conhecida como “Supersimples”, na metade da primeira década do século XXI, sob a liderança do Sebrae, elaborou-se a proposta de criação de um perfil profissional de “Agentes de

Desenvolvimento Local”, cuja atividade dedicava-se à articulação e mobilização das organizações locais de empreendedores econômicos, especialmente aquelas de que participassem as micro e pequenas empresas, e autoridades políticas, para irradiarem em suas municipalidades, procedendo às adaptações necessárias, as aplicações dos novos princípios subjacentes à nova legislação, de um regime de preferência das micro e pequenas empresas, obedientemente com o pressuposto contido na Constituição de 1988, mediante aprovação de leis e regulamentos municipais coerentes com o “Supersimples”, no que concerne ao registro e instalação de empreendimentos econômicos qualificados como micro e pequenas empresas, na observância das regras de preferência de aquisições, etc.

Tais profissionais contavam com amplo apoio e respaldo do Sebrae, atuando eficazmente para facilitar a construção de apoios políticos e a oferta de subsídio técnico para o processo de adaptação das municipalidades ao novo regime legal criado pela Lei Complementar 123/2006, em substituição de uma variada gama de legislações locais anteriores, de menor alcance e efetividade.

O principal aspecto a ressaltar refere-se à clara percepção quanto aos processos de mudança e transição, mesmo que incidentes sobre a ordem econômica e social, de que a construção de um marco legal inovador implica em fazer emergir uma nova consciência política acerca da lei, mas além disso, em que fazer vislumbrar que a vigência de uma lei reclama a adaptação e ou a mudança de práticas sociais e institucionais arraigadas nos espaços das instituições do poder público, que, para realizar-se com coerência, requer a atuação nitidamente orientada e delineada para a produção das mudanças pretendidas. Esta consciência lúcida determinou a criação e a contratação dos agentes de desenvolvimento local que tiveram um papel importante no desenvolvimento de condições institucionais mais afetas à expansão das micro e pequenas empresas brasileiras no período entre 2006 e 2010, apoiadas pela “revolução tributária” que a nova legislação, ao reunir todos os tributos das três esferas de governo incidentes sobre as micro e pequenas empresas numa única operação tributária, representava para aquele segmento da economia brasileira, com externalidades favoráveis no crescimento do emprego e do próprio PIB.

Vale destacar que a experiência de atuação dos Agentes de Desenvolvimento Local foi exitosa, também por dois aspectos que apontamos:

a) dirigia-se a um segmento social, as micro e pequenas empresas, cuja caracterização enquanto grupo e categoria sócio-econômica já tinha suficiente evidência social e elucidação jurídica, porquanto as legislações nacionais, estaduais e municipais atinentes, datavam do início dos anos 1980, quando constituiu-se o Estatuto da Micro Empresas, em 1984, seguido por diversas reformulações;

b) o Sebrae, como agente de estímulo, contava com o reconhecimento institucional e social necessário, o que lhe permitia servir como agente de agregação dos movimentos de mudança, o que se reforçava pelo fato de que a instituição possui ampla capilaridade nacional, estando instalada em centenas de unidades locais, fazendo parte da dinâmica de vida das comunidades que seriam afetadas pelas mudanças produzidas

3.1.2. Agentes de Desenvolvimento Solidário

Logo depois da instalação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), em 2003, realizaram-se algumas ações estruturantes da política pública setorial, dentre quais o Mapeamento dos Empreendimentos Econômicos Solidários no país e a organização da Conferência Nacional de Economia Solidária e do Conselho Nacional de Economia Solidária.

Após a primeira Conferência Nacional, deliberou-se pela constituição de um programa denominado Economia Solidária em Desenvolvimento, com uma de suas vertentes sendo implementada pela atuação de “Agentes de Desenvolvimento Solidários”. Tais agentes, cujo número aproximou-se de 600 no total, foram selecionados mediante editais públicos e contratados sob responsabilidade da UNB – Universidade de Brasília, para atuação em comunidades distribuídas por todo o território nacional, inclusive em áreas rurais e comunidades quilombolas.

Selecionados, os agentes de desenvolvimento solidários recebiam capacitação sob orientação da UNB e da equipe da própria SENAES, para depois retornarem às comunidades locais visando apoiar o fortalecimento e a expansão dos empreendimentos econômicos solidários, alguns informais, outros registrados na forma jurídica de associações ou de cooperativas produtivas ou de trabalho.

Concretamente, o trabalho consistia na atuação junto às comunidades para articulação, mobilização e apoio às necessidades dos empreendimentos econômicos solidários, inclusive no que diz respeito à adoção de tecnologias produtivas, ao desenvolvimento de produtos, ao estabelecimento de canais de comercialização ou à identificação de fontes de financiamento para os empreendimentos solidários ou novos projetos, alguns dos quais vinculados à estruturação de instâncias locais de políticas públicas de economia solidária, junto aos governos estaduais ou municipais.

É importante compreender, quando se faz referência aos empreendimentos de economia solidária, que tratam-se de uma gama muito diversificada de iniciativas: algumas atuantes no setor industrial, outras no segmento comercial, outras na agricultura, especialmente na agricultura familiar, algumas no setor de serviços, inclusive de tecnologia, inclusive informacional. Há empreendimentos com baixo acesso a tecnologias produtivas e outros até industriais dedicados

parcial ou totalmente a exportação. Há empreendimentos com pequenos grupos de trabalhadores em tempo parcial e outros com dezenas ou centenas de trabalhadores.

Assim, a natureza da atividade dos agentes de desenvolvimento solidário variava bastante mas sobretudo tinha como objetivo a amplificação da interlocução dos empreendimentos de economia solidária entre si, destes com os setores da economia tradicional, para dinamizar sua capacidade de comercialização e a estruturação dos canais de interlocução política com as administrações públicas locais. Neste sentido, as capacidades necessárias para a atuação dos agentes de desenvolvimento solidário iam desde a aptidão para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas e didáticas de elaboração e apresentação de propostas, até a negociação com os agentes políticos locais ou a avaliação das condições de desenvolvimento de um empreendimento no que concerne à sua sustentabilidade econômica ou à sobrevivência dos trabalhadores envolvidos, em função das remunerações por eles obtidas.

Ressalte-se que os agentes de desenvolvimento solidário mantinham contatos regulares com agrupamentos religiosos de diversas denominações ou aqueles vinculados aos movimentos sociais nas comunidades onde atuavam, tanto quando fossem movimentos locais, como associações de moradores quanto quando fossem movimentos nacionais, como o MST, movimentos de mulheres, movimentos negros ou outros.

3.2. Cultura

3.2.1. Pontos de Cultura

Sob a liderança do Ministro Gilberto Gil, o Ministério da Cultura desenvolveu, a partir de 2003, o conceito dos “Pontos de Cultura”. Teoricamente, os “Pontos de Cultura” podem ser compreendidos como decorrência das inspirações dos Centros Populares de Cultura que se instalaram sobretudo no Nordeste do país nos anos precedentes ao Golpe Militar de 1964, em que as pessoas interagem no desenvolvimento de propostas culturais ligadas à música, literatura, artes plásticas e teatro, especialmente, sempre com uma linguagem em que as temáticas da arte se articulavam com os desafios da realidade social circundante e o anseio por sua transformação.

Os “Pontos de Cultura” herdaram ainda, na sua formatação, a noção da não hierarquização, derivada dos movimentos sociais libertários, de tal forma de que cada “Ponto de Cultura” se constituiria pela agregação daqueles agentes culturais interessados em participar dos mesmos, sem subordinação dos “pontos de cultura” entre si.

De acordo com o conceito desenvolvido, ao Poder Público, União, Estados e Municípios, caberia o papel de motivação dos agentes culturais locais para unirem-se na proposta da criação de um espaço compartilhado de produção e exposição de práticas culturais, com um cadastramento nacional dos “Pontos de Cultura” criados, e o apoio para o seu funcionamento mediante financiamento subsidiário das despesas, basicamente dedicados à manutenção do local onde o “Ponto de Cultura” se instalasse.

O portal da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso (SEC-MT, <http://www.cultura.mt.gov.br/-/2676069-pontos-de-cultura>), hoje, 03 de dezembro de 2019, apresenta a seguinte descrição dos “Pontos de Cultura”:

Em sua concepção, o Ponto de Cultura agrega agentes culturais que articulam e impulsionam conjuntos de ações em suas comunidades, e destas, entre si. Assim, os Pontos de Cultura, tem por finalidade articular, receber e disseminar as iniciativas culturais vindas da sociedade civil e de agentes culturais.

Por ser resultado da expressão de grupos ou comunidades, eles não são um modelo único, tendo apenas dois aspectos em comum: o da transversalidade da cultura e a gestão compartilhada entre poder público e sociedade civil, juntando grande parte do patrimônio cultural, material e imaterial das cidades brasileiras.

A adesão à rede de Pontos de Cultura é voluntária, realizada a partir de chamamento público, em editais lançados pelo Ministério da Cultura, pelos governos dos Estados ou pelas Prefeituras. Eventualmente, outras instituições públicas podem ser responsáveis pelo chamamento público.

Objetivos gerais:

- reconhecer iniciativas e entidades culturais;
- fortalecer processos sociais e econômicos da cultura;
- ampliar a produção, fruição e difusão culturais;
- promover a autonomia da produção e circulação cultural;
- promover intercâmbios estéticos e interculturais;
- ampliar o número de espaços para atividades culturais;
- estimular e fortalecer redes estéticas e sociais;
- qualificar Agentes de Cultura como elementos estruturantes de uma política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura.

A Rede de Pontos de Cultura de Mato Grosso surgiu em 2009, quando o MinC passou a executar um convênio com a Secretaria de Estado de Cultura. Em Mato Grosso são 35 Pontos de Cultura, sendo 11 na Capital e 24 em outros municípios do Estado, que atuam em diferentes áreas, entre elas: Culturas Populares, Artes Visuais, Artesanato, Artes Integradas, Grupos Étnicos Culturais, Patrimônio Material e Imaterial, Áudio Visual e Radiodifusão, Culturas Digitais, Gestão e Formação Cultural, Pensamento e Memória, Expressão Artística, Design, Gastronomia, Economia Solidária e/ou Ações Transversais.

Em termos políticos, os “Pontos de Cultura” atendem ao anseio dos agentes culturais de atuarem com liberdade no que concerne ao produto dos seus

trabalhos, sem censura quanto à natureza do conteúdo de suas obras. Em termos de financiamento, os “Pontos de Cultura” não atuam como instâncias intermediadoras do acesso aos fundos públicos de financiamento, não servindo como instâncias do poder público para homologação ou aprovação de projetos culturais, de modo que os agentes culturais devem construir seus projetos em atendimento às exigências das legislações locais, municipais, estaduais ou à legislação federal, e apresentá-los às instâncias legalmente constituídas para tanto, servindo os “Pontos de Cultura” apenas como espaço onde as informações podem transitar no sentido de facilitar o conhecimento das regras e instrumentos legais e dos agentes financiadores. Obviamente, os produtores culturais mais ativamente engajados e cuja qualidade obtenha reconhecimento da comunidade engajada nos “Pontos de Cultura” tendem a encontrar apoio na própria comunidade dos agentes culturais para a ampliação da sua capacidade de financiamento e comercialização da sua produção cultural.

Há informação de que mais de dois mil e quinhentos “Pontos de Cultura” chegaram a funcionar no país, em mais de mil municípios. A dinamização da atividade cultural decorrente da implementação dos “Pontos de Cultura” refletiram-se nas Conferências Nacionais de Cultura e contribuíram para a estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Com as mudanças na estrutura de governo promovidas após a posse do Presidente Jair Bolsonaro os dados do Sistema Nacional de Cultura não estão acessíveis pela web (<http://sim.cultura.gov.br/2018/02/19/sistema-nacional-de-cultura-snc/>).

3.2.2. Ribeirão em Cena (Escola de Teatro)

Na cidade de Ribeirão Preto, há mais de dez anos, um ex-jornalista decidiu organizar uma turma para ensinar artes cênicas e apresentar uma peça teatral. Todos os participantes engajaram-se voluntariamente para aprender e o jornalista dedicava-se ao projeto pelo prazer de ensinar e de realizar a peça que queria ver encenada. O sucesso da iniciativa derivou da amizade construída pelos participantes, pela desobrigação frente a compromissos burocráticos, pela liberdade da participação. As pessoas passaram a fazer alusão ao projeto e gradativamente mais e mais pessoas passaram a procurar a chance de integrar o grupo.

O jornalista, neste contêxto, percebeu a necessidade de dar continuidade ao projeto e desenhou um programa de ação permanente. Uma escola particular cedeu seu anfiteatro para o grupo ensaiar e assim nascia a organização “Ribeirão em Cena”. O êxito e a repercussão fizeram com que se tornasse necessária a constituição de uma associação com personalidade jurídica e criou-se a OSCIP “Ribeirão em Cena”, que estruturou um plano de apresentações e um curso sistematizado para a formação de artistas amadores.

Com o passar do tempo, a organização tornou-se mais conhecida, os seus integrantes deliberaram por inscrever-se em eventos oficiais, e, dentre outros resultados, de seus quadros, alguns dos “alunos” deram passos rumo à profissionalização no mundo das artes cênicas.

Em 2018, a Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Estado de São Paulo divulgava em seu portal (<http://estadodacultura.sp.gov.br/agente/1797/>) a seguinte informação sobre o “Ribeirão em Cena”:

Entidade não governamental de difusão cultural e inclusão educacional, criada há quinze anos em Ribeirão Preto/SP, o Instituto Ribeirão Em Cena – Escola de Teatro constitui um verdadeiro centro de ação teatral onde se cruzam áreas e componentes diversos da vida do teatro: a formação de atores, a formação de plateia, o fomento à pesquisa e à produção e difusão de espetáculos universitários, experimentais e profissionais.

Nestes 15 anos o Instituto já ofereceu Curso de Formação Profissional, através de bolsas de estudos plenas a mais de 4.000 jovens e adultos brasileiros, e consolida-se como uma importante escola de Teatro de Ribeirão Preto e região, incentivando novos artistas e produzindo circunstâncias culturais que impulsionam o circuito artístico da macrorregião, além de comprometer-se com a profissionalização de atores e incentivar novos grupos teatrais na cidade. O Instituto já produziu e apresentou perto de 300 espetáculos de teatro, música e dança.

A Cia. Nuvem da Noite é formada pelo núcleo profissional de pesquisas avançadas do Instituto Ribeirão Em Cena e desenvolve estudo que compreendem as técnicas de Eugênio Barba, Laban e Decroix.

Atualmente a Cia Nuvem da Noite é composta por vinte profissionais, entre atores, diretores e profissionais da área da dança e canto que além do desenvolvimento de pesquisas diárias, produz espetáculos e seminários internacionais.

Informações no site: www.ribeiraoemcena.org.br

3.3. Esporte

3.3.1 Jogos Indígenas

Dada a qualidade da redação, em formato de síntese, transcrevemos um trecho da exposição de Rejane Penna Rodrigues²:

Os “Jogos dos Povos Indígenas” (JPI) são uma realização do Comitê Intertribal – Memória e Ciência Indígena (ITC), com a parceria do Ministério do Esporte e apoio

2 RODRIGUES, Rejane Penna. A POLÍTICA PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE E OS JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS. In: Celebrando os jogos, a memória e a identidade: XI Jogos dos Povos indígenas. Porto Nacional – Tocantins, 2011 / Maria Beatriz Rocha Ferreira, Marina Vinha, organizadoras.-- Dourados: UFGD, 2015, pp. 29-30.

de diversos órgãos governamentais, das três esferas: do município e estado sede e do governo federal.

O entendimento desses Jogos para além de uma atividade e, sobretudo, como um permanente reviver de costumes tradicionais dos indígenas brasileiros, faz dos Jogos um elemento de resistência aos valores que a sociedade moderna muitas vezes nega, ou não o valoriza devidamente.

É também falar da conquista de direitos estabelecidos pela Constituição Federal, art. 217, inciso IV, da Constituição Federal do Brasil, que se traduz na “Proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional” e, em seu Art. 231, Capítulo VIII, quando afirma que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições”, em consonância com a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que, no seu Art. 47, prevê que “é assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão.” Refere-se também ao direito de acesso ao esporte e lazer, previstos pela Política Nacional de Esporte (2005) e direito dos povos indígenas “a manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas” (Declaração da ONU sobre os “Direitos dos Povos Indígenas”, 2007).

Essas orientações legais vêm ao encontro das demandas e reivindicações de 896,9 mil indígenas, de 305 etnias, que possuem 204 idiomas (IBGE, 2010), que hoje vivem distribuídos por diversos estados brasileiros, exceto Piauí e Rio Grande do Norte. Povos que vivem em suas terras originais. Povos diferentes entre si, constituindo a diversidade cultural dos povos indígenas brasileiros, com manifestações, usos, costumes, habilidades corporais e tecnológicas, organização social, ritos, crenças, filosofias, espiritualidades e seus esportes tradicionais peculiares, que precisam ser revitalizados.

Para Marcos Terena, os Jogos são vistos como ação afirmativa, que dão visibilidade à questão indígena, representando, na sua essência, uma estratégia para responder à lentidão das conquistas legais para os indígenas no Brasil.

“Com o esporte, o velho esporte, nós vamos desobstruir o preconceito, a discriminação e valorizar o direito e a realidade de sermos índios brasileiros, acima de tudo, mas povos irmãos, mesmo com as diferenças” (Terena in: PINTO & GRANDO, 2011, p. 19). Mobilizados por esta causa, desde 1980, os irmãos Carlos e Marcos Terena idealizavam e planejavam a realização das “Olimpíadas Indígenas” no sentido de agregar os valores dos esportes indígenas tradicionais, o que não acontecia antes de forma oficial. Depois de longa caminhada em 1996, conseguiram o apoio para a realização dos I JPI do Ministro Extraordinário dos Esportes e Turismo Edson Arantes do Nascimento – Pelé, cujo ministério era recém-criado.

Em 1996 a realização, em Goiânia-GO, dos I JPI, contou com a participação de 600 indígenas, de mais de 24 etnias. De 1996 a 2011 foram realizadas 11 edições do evento nas cidades sede: 1ª Goiânia/GO: 1996; 2ª Guaiá/PR: 1999; 3ª Marabá/PA: 2000; 4ª Campo Grande/MS: 2001; 5ª Marapanim/PA: 2002; 6ª Palmas/TO: 2003; 7ª Porto Seguro/BA: 2004; 8ª Fortaleza/CE: 2005; 9ª Recife/Olinda/PE: 2007; 10ª Paragominas/PA: 2009; 11ª Porto Nacional/TO: 2011.

Como se observa, o texto de Rejane Rodrigues informa os fundamentos jurídicos que legitimam a assunção dos Jogos Indígenas como parte da política pública de esportes, com base nas afirmações da Constituição Federal de 1988, mas também nos documentos firmados como resultado de Conferências Internacionais patrocinadas pela ONU, com suas declarações em que se sintetizam os padrões conceituais que colegialmente os delegados nacionais foram capazes de assumir como parâmetros de direitos internacionais a converterem-se em legislações nacionais desde sua promulgação.

O importante está no reconhecimento do esporte como afirmação de identidade cultural e no reconhecimento de que as diversas modalidades esportivas inscrevem-se nas tradições a serem preservadas de diversos grupos de comunidades e etnias que esforçam-se para participar dos Jogos Indígenas, agregando os valores desenvolvidos no interior de suas histórias como nações e culturas autônomas.

Para compreender a especificidade inerente aos Jogos Indígenas, no que concerne ao lugar do esporte nas culturas indígenas, vale ressaltar a diferença entre as funções de competição concorrencial dos esportes no universo das Olimpíadas, por exemplo, *versus* as funções lúdicas dos jogos na tradição indígena³:

O jogo lúdico exige organização, mas não com rigidez de regras. Suas expressões são particulares, levando a marca da construção simbólica criada pelos participantes da ação. Por isso, varia de acordo com a liberdade de escolha do lugar onde acontece o jogo, o tempo vivido e os materiais usados para a sua prática, as regras acordadas entre os participantes e o imaginário lúdico de cada comunidade. A alegria e sentido de celebração coroam essa vivência (SANTIN, 1994; PINTO, 1994).

Em função dos Jogos Indígenas, em nível nacional, o Ministério dos Esportes criou uma “Política Nacional para os Esportes dos Povos Indígenas”, com os seguintes objetivos:

“O objetivo principal era consolidar a política pública de esporte e lazer promotora da inclusão social e desenvolvimento humano dos indígenas brasileiros, buscando: 1) ampliar o conhecimento das demandas e ações políticas de esporte e lazer desenvolvidas com e para os indígenas brasileiros; 2) promover ações educativas para a conquista do direito ao esporte e lazer, atendendo necessidades específicas das comunidades e lideranças indígenas, assim como dos gestores municipais e estaduais de políticas públicas de esporte e lazer no trato das necessidades indígenas; 3) ampliar o apoio para atendimento de necessidades dos indígenas quanto suas demandas de esporte e lazer.” (RODRIGUES, Rejane.p. 33).

³ PINTO, Leila Mirtes Santos de Magalhães. *Legado dos Jogos dos Povos Indígenas*. In: Celebrando os jogos, a memória e a identidade: XI Jogos dos Povos indígenas. Porto Nacional – Tocantins, 2011 / Maria Beatriz Rocha Ferreira, Marina Vinha, organizadoras.-- Dourados: UFGD, 2015, pp. 44 .

Leila Magalhães Pinto aponta que em termos de desenho dos jogos, no que se refere às modalidades, foram selecionadas as práticas esportivas tendo em vista aquelas relacionadas à sobrevivência indígena (arco, flecha, arremesso de lança e canoagem), aos seus rituais sagrados (lutas e corrida de tora; brincadeiras; jogos demonstrativos) e às suas atividades cotidianas (jogos com bola, cabo de guerra/de força, natação/travessia e zarabatana), além de algumas modalidades esportivas não indígenas, mas que são vivenciadas nas aldeias (corrida de 100 metros, corrida de fundo e o futebol) (PINTO, L.M.S.M. p. 43).

Entre 1996 e 2013, foram realizadas 12 edições dos Jogos, que alcançaram a participação de 148 etnias, de todas as regiões do país (PINTO, L.M.S.M. p. 52).

3.3. Assistência Social

3.3.1. Neojiba - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia

Neojiba é um programa de política pública desenvolvido no Estado da Bahia com incidência nas áreas da assistência social, cultural e de educação. Criado em 2007, inspirou-se, segundo o site institucional, em uma metodologia desenvolvida em 1975, na Venezuela, em que a educação musical era tida como fator de estímulo e impulso ao desenvolvimento social. Segundo as informações disponíveis, mais de 6 mil crianças e adolescentes teriam sido engajados em núcleos que abrangem mais de 29 municípios, tendo realizado centenas de apresentações, com público superior a 400 mil pessoas.

O Neojiba possui uma estrutura organizacional de que constam um Núcleo de Gestão e Formação Profissional e mais doze Núcleos de Prática Musical. Os participantes tem como fator de estímulo ao seu aprimoramento na aprendizagem da prática da leitura de música e domínio instrumental a chance de integrarem a Orquestra Juvenil da Bahia. Juridicamente, há uma instituição constituída sob a denominação “Instituto de Ação Social pela Música”, CNPJ 10.490.525/0001-06, que mantém a gestão inclusive financeira e contábil das atividades. O relacionamento entre o Instituto e o governo estadual realiza-se nos moldes estruturados segundo os ditames legais do relacionamento entre entes públicos e organizações sociais, mediante um Contrato de Gestão firmado entre as partes e seus aditivos.

O programa NEOJIBA, bem concebido tanto quanto aos seus objetivos, bem como no que concerne à sua estrutura organizacional, mantém um portal institucional bem estruturado em que se fornece acesso aos seus estatutos, relatórios e dados contábeis, o que viabiliza que no seu entorno reúnam-se apoios institucionais relevantes, como do PNUD e de fundações privadas de

investimentos sociais, tais como Magazine Luiza, Fundação CCR, CCR Metrô, Cielo, Aliança Francesa, Brasken, Avon, dentre outras.

A rede é composta pelos seguintes participantes:

CIDADE	TERRITÓRIO	PROJETO
Capim Grosso	Bacia do Jacuípe	Conservatorio Municipal de Capim Grosso
Capim Grosso	Bacia do Jacuípe	Coral municipal de Capim Grosso
Pé de Serra	Bacia do Jacuípe	Filarmônica Lira 6 de Agosto
Riachão do Jacuípe	Bacia do Jacuípe	Orquestra Infanto-Juvenil de Riachão do Jacuípe
Wenceslau Guimarães	Baixo Sul	Associação Filarmônica Amigos da Musica - AFAM
Belmonte	Costa do Descobrimento	Filarmônica Lyra Popular
Porto Seguro	Costa do Descobrimento	Ecoar Bahia
Porto Seguro	Costa do Descobrimento	Projeto Musicart
Santa Cruz Cabralia	Costa do Descobrimento	IASA - Ambiente Musical
Alcobaça	Extremo Sul	Associação Cultural Dona Flora
Alcobaça	Extremo Sul	FLISA Filarmônica Lira Santo Antonio
Itanhém	Extremo Sul	ABC do Ó
Teixeira de Freitas	Extremo Sul	ICED - Projeto Orquestrando Futuros
Teixeira de Freitas	Extremo Sul	NEMAD Núcleo Educação Musical Assembléia de Deus
Central	Irecê	Filarmônica 12 de Agosto
Ibipeba	Irecê	Filarmônica 19 de Setembro
Irecê	Irecê	PIM - Projeto Ireceense de Música
João Dourado	Irecê	Filarmônica Lira Joãodouradense
São Gabriel	Irecê	Filarmônica 25 de Fevereiro
Xique Xique	Irecê	Filarmônica Ribeirinhos do São Francisco
Jequié	Médio Rio das Contas	Orquestra Clássica Popular
Manoel Vitorino	Médio Rio das Contas	ISFA - Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis
Jacobina	Piemonte da Diamantina	Filarmônica 2 de Janeiro
Jacobina	Piemonte da Diamantina	PROJART - Projeto Arte de Tocar
Itaberaba	Piemonte do Paraguaçu	Prefeitura Municipal de Itaberaba
Ruy Barbosa	Piemonte do Paraguaçu	Filarmônica 2 de Julho
Senhor do Bonfim	Piemonte Norte do Itapicuru	Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses
Cachoeira	Recôncavo	Filarmônica Minerva Cachoeirana
Santo Amaro	Recôncavo	CJAR - PROMJAR Projeto Musical Juventude Arte do Recôncavo
Dias D'Ávila	RMS	Filarmônica Guerreiros do Sol
Salvador	RMS	Filarmônica União dos Artistas - Bom Jesus dos Passos
Juazeiro	Sertão do São Francisco	Orquestra Encanto de Acolher
Pilão Arcado	Sertão do São Francisco	AMUSE - Associação Musicalizando o Sertão
Remanso	Sertão do São Francisco	AMUSE - Associação Musicalizando o Sertão
Caetite	Sertão Produtivo	Conservatório de Música Anísio Teixeira
Conceição do Coité	Sisal	Projeto Santo Antônio de Música
Itiúba	Sisal	Filarmônica 4 de Janeiro
Serrinha	Sisal	Filarmônica 30 de Junho
Vitoria da Conquista	Vitória da Conquista	ARCOS - Orquestra Conquista Sinfônica
Vitoria da Conquista	Vitória da Conquista	Programa Conquista Criança

Figura 1: Lista de Membros - <https://neojiba.org/onde-estamos/rede-de-projetos-orquestrais>

As atividades desenvolvem-se em quatro linhas de atuação:

a) prática e ensino musical: dedica-se ao ensino de música quanto ao canto coral e quanto a prática instrumental;

b) desenvolvimento social: há uma setor específico, composto por profissionais de diversas áreas de formação afins, que se incumbe de manter-se atento às vulnerabilidades sociais e de realizar encaminhamentos para o Sistema de Garantia de Direitos (saúde, educação e assistência social) e intervenções junto à família e/ou ao integrante. O setor também mobiliza uma rede de voluntários e parceiros do setor privado, que prestam atendimento gratuito às famílias e às crianças em situações de vulnerabilidade na área da saúde e atendimento psicológico.

c) formação em áreas técnicas: treina e capacita adolescentes e jovens para atuarem em áreas técnicas voltadas para a logística de ensaios e apresentações musicais, para a criação e manutenção de arquivo musical e digital e para a manutenção e reparo de instrumentos musicais

d) projetos especiais: que inclui dentre suas tarefas, por exemplo, a organização de turnês da Orquestra Juvenil da Bahia inclusive no exterior.

3.3.2. Programa Criança Feliz

Há informações de um programa direcionado às crianças na faixa etária entre 0 e 3 anos de idade, denominado Programa Criança Feliz (PCF), elaborado no MDS – Ministério de Desenvolvimento Social, atual Ministério da Cidadania, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Segundo o que se pode saber das informações divulgadas pelo portal do Ministério na internet, o programa teria sido concebido em 2017, com base na esperança de que as crianças filhas das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, a partir de um monitoramento feito por visitas familiares recorrentes, por visitantes(as) capacitados(as) pelo Ministério, pudessem ter um desenvolvimento na primeira infância, até os 3 anos de idade, maior do aqueles que, eventualmente, não fossem atendidos pelas visitas. Além disso, um programa de visitas domiciliares com essa dinâmica teria como consequência induzir os pais das crianças a aumentarem os investimentos em favor das mesmas?

Para elaborar uma avaliação de qualidade do Programa, foi contratada uma equipe de uma universidade do sul do país, do curso de Medicina. Um primeiro documento acerca da avaliação do Programa informa que o relatório concludente será apresentado após dezembro de 2020. Terá como universo uma amostragem de 4 mil crianças, de 30 municípios selecionados. Não há, portanto, ainda, informações balizadas por avaliação sistematicamente elaborada que

permita confirmar as esperanças iniciais ou outros desdobramentos positivos que sustentem a persistência das atividades tal como elaboradas.

Por outro lado, há algumas questões que os decretos e demais documentos disponíveis não respondem: acerca das pessoas selecionadas para atuarem nas visitas domiciliares: qual o seu perfil? integram o grupo de agentes comunitários de saúde? as equipes de saúde da família dos municípios? ou são assistentes sociais? assistentes sociais dos municípios assumem o compromisso de visitas recorrentes a um grupo de crianças diretamente em seus domicílios, sabendo-se da localização e das condições de moradia das famílias integrantes do Bolsa Família? ou espera-se que as visitas domiciliares sejam feitas por agentes provenientes de organizações da sociedade civil, de movimentos religiosos (como a Pastoral da Família) ou de associações de moradores?

A ausência de informação sobre as pessoas engajadas no trabalho de campo parece ser uma lacuna muito forte num Programa de Assistência Social construído sob o lastro de sua atividade como fator absolutamente central na produção dos resultados esperados.

Por outro lado, ainda a este respeito, sabe-se que as gestantes são acompanhadas no SUS desde o período pré-natal. Por que não priorizar que as visitas domiciliares sejam feitas pelas equipes de agentes comunitários de saúde vinculados à rede de Saúde da Família do SUS? O programa Criança Feliz abriria um flanco de concorrência e de dualidade entre os setores de Assistência Social e de Saúde da Família no âmbito das políticas públicas?

Os documentos analisados, por outro lado, não fazem nenhuma referência aos ônus e à repartição de custos entre os entes federativos com o ciclo de visitas domiciliares, tanto no cadastramento quanto na logística de locomoção ou no que diz respeito à segurança das pessoas dedicadas às visitas domiciliares. Possivelmente, considerando a qualidade das formulações anteriores do MDS, dentre quais a formulação e a implementação do Programa Bolsa Família, cujos resultados incontestáveis foram também corroborados pelas inúmeras premiações nacionais e internacionais das mais importantes universidades e agências de intervenção nas políticas de desenvolvimento social de diversos países, tais aspectos não devem ter sido desprezados na proposição do Criança Feliz, mas os documentos disponíveis e os decretos publicados não fornecem elementos de guarnecimento acerca de tais elaborações, denotando que a experiência da equipe do MDS talvez não esteja suficientemente considerada na construção do Programa Criança Feliz, o que seria um forte demérito para esta iniciativa, fazendo supor que as objeções de natureza político-ideológica entre as equipes de governo hoje hegemônicas e aquelas que atuaram na construção anterior das políticas sociais estejam implicando em afastamento dos formuladores mais qualificados e mais experientes no desenvolvimento das políticas públicas.

3.4. Saúde

3.4.1. Programa Brasil Sorridente

No período entre o início da vigência da Constituição de 1988 e 2002, o processo de implantação do Sistema Único de Saúde dedicou-se, sobretudo, às definições relativas à classificação e hierarquização dos serviços médicos; às decisões relativas à governança do sistema, em regime tripartite, com a participação governamental, dos trabalhadores da saúde e dos representantes da iniciativa privada atuantes no setor da saúde, respeitando a multiplicidade dos atores sociais engajados, inclusive pela construção dos Conselhos de Saúde em todos os níveis de governo; às decisões quanto ao financiamento do sistema, no que concerne às responsabilidades de cada nível de governo e aos mecanismos de repasses dos recursos entre as instâncias de governo e destes para os operadores de saúde na rede pública instalada ou na rede privada conveniada ou contratada.

Foram anos, de 1989 a 2002, de extraordinários avanços no sistema, apesar das enormes contradições e dificuldades operacionais, com impactos significativos na capacidade do Estado de prover os serviços exigidos pela assunção da declaração constitucional da saúde como direito universal dos cidadãos e nos resultados efetivos na melhoria das condições de saúde da população, que, concomitantemente, ao usufruir dos benefícios do sistema, passou a exigir cada vez ainda mais dele. Destaque-se o fato de que, como é esperado, tanto no que concerne aos avanços políticos e organizacionais quanto os óbices e resistências enfrentadas, as responsabilidades são compartilhadas mutuamente pelo conjunto de atores envolvidos: agentes políticos, agentes governamentais, representantes empresariais, representantes sindicais, movimentos sociais ou lideranças científicas. Numa construção social como um sistema público universal de saúde implementado na história do Estado nacional, não há méritos nem defeitos que possam ser individualizados ou atribuídos a um grupo particular desprezando a conflitividade inerente ao processo de desenvolvimento histórico.

Sem ser exaustivo, aqui podemos citar os esforços pela expansão das coberturas vacinais, responsáveis pela eliminação de algumas doenças virais ou por forte redução de sua ocorrência; o crescimento das redes de unidades básicas da saúde e das unidades de média complexidade; a adoção da política de medicamentos genéricos, pelo estabelecimento do fim da vigência dos direitos de comercialização exclusiva ao final de determinada temporalidade após o patenteamento das pesquisas de desenvolvimento da medicação; as políticas de educação para reduzir o contágio pelo HIV concomitantemente tanto às ofertas de preservativos pela rede de saúde aos cidadãos quanto ao fornecimento dos exames diagnósticos, do “coquetel” de medicamentos e da totalidade dos procedimentos de tratamento médico aos pacientes HIV positivos identificados

nos hospitais públicos; o desenvolvimento das equipes de “saúde da família”; expansão da rede pública de atendimento, inclusive hospitalar, e da contratação das redes particulares para o fornecimento de serviços médicos ao SUS, inclusive no que se refere à rede de exames diagnósticos biomédicos ou por som ou imagem; o crescimento dos números de transplantes da rede de saúde pública.

Ao mesmo tempo, os dispêndios públicos, a criatividade organizacional, as inovações normativas e logísticas decorrentes da implantação de um sistema público universal de saúde num país com a amplitude territorial do Brasil e com as características desigualdades sócio-econômicas regionais e das estruturas políticas da federação brasileira implicaram em evidenciar ainda enormes gargalos a serem enfrentados.

Assim, nos anos seguintes a 2003, uma outra gama de inovações na efetivação do direito social à saúde e de gestão do sistema de saúde pública no país vieram à tona.

Podemos citar: a expansão do número das equipes de “saúde da família”; a melhoria na seleção e contratação dos “agentes comunitários de saúde”; a implantação de uma rede de Farmácia Popular; a oferta de remédios de uso continuado de forma gratuita; a criação do SAMU, para atendimento de emergência por equipes paramédicas; a unificação da fila nacional de transplantes, com a melhoria da regulação pertinente; a melhoria da gestão da rede de hospitais universitários; a implantação das políticas de permanência de médicos em áreas mais distantes dos centros populacionais ou nas periferias das cidades, com o Programa Mais Médicos, inclusive pela cobertura de despesas pelo Governo Federal; expansão do número de cursos de medicina nas universidades públicas, interiorizando a formação de profissionais médicos; a elaboração e adoção de uma política de humanização no atendimento de saúde.

Mas, de modo particular, destacamos a elaboração de uma Política Nacional de Saúde Bucal, com a implantação do Programa Brasil Sorridente, cujas ações desencadeadas visaram expandir a fluoretação da água, no sentido de fornecer uma prevenção tanto mais vasta no território nacional quanto possível, o que entretanto, sofre a limitação das redes de saneamento e de tratamento de água no país; a oferta dos serviços odontológicos nas equipes de saúde da família; a instalação de clínicas odontológicas nas unidades de saúde, laboratórios de próteses dentárias e de Centros de Especialidades Odontológicas.

Todas estas políticas de saúde bucal no SUS, apesar de um impulso inicial relevante, tiveram a velocidade de sua expansão contida pelos maiores desafios orçamentários sentidos a partir da segunda década do século XXI e pelo contexto de ruptura da hegemonia dos segmentos mais afetos às orientações políticas favoráveis à continuidade dos compromissos com a universalização da

saúde pública. Dados recentes indicam que os valores de orçamento federal para o programa da Saúde Bucal sofreram retração a níveis de 2005, apesar de que ao final de 2016, segundo o Ministério da Saúde, as equipes de saúde bucal contavam quase 25 mil e o índice de cobertura alcançava pouco mais de 40% da população brasileira⁴. Enquanto a rede de atenção básica alcança aproximadamente 75% da população, o SAMU 80%, a saúde da família, cerca de 65%, a saúde bucal ainda está em 40%. Assim, apesar do crescimento expressivo já perceptível, ainda há um universo muito grande para ser alcançado pela política de saúde bucal no SUS.

3.4.2. Implantodontia em São José do Rio Preto

Os Centros de Especialidades Odontológicas foram constituídos como parte das políticas de saúde bucal desencadeadas pela implementação do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, a partir de 2004. Dentre os procedimentos restaurativos da saúde bucal, com forte desenvolvimento tecnológico recente e ampla aceitação pelos pacientes dos tratamentos odontológicos, a implantodontia, baseada na substituição das raízes dentárias, assegurando perenidade dos efeitos na melhoria da saúde bucal, ganhou importância, apesar de ainda ser uma técnica com custos relativamente elevados para o padrão médio de renda dos brasileiros. Assim, que o sistema público de saúde incorpore tal técnica restaurativa, destarte os dispêndios necessários, é imperativo ético-político, coerentemente com aqueles que determinam que o sistema público assuma os custos da rede hospitalar, de alta complexidade dos tratamentos médicos.

Tendo presentes tais considerações, o SUS assumiu o procedimento e gradualmente a sua implementação vem sendo efetivada, tanto mais quanto avança a rede de serviços de saúde bucal.

No caso específico de São José do Rio Preto, a partir de 2014, ganhou notoriedade o fato de que nos Centros de Especialidade Odontológica, dentre os pacientes selecionados em triagem e o início do tratamento, com a cirurgia odontológica necessária, o tempo de resposta do sistema de saúde à demanda identificada aproximou-se de pouco mais de 30 dias. A qualidade das intervenções, com o tratamento tendo prazo médio de seis meses, e os impactos positivos sentidos pelos usuários não demoraram a afamar os Centros de Especialidades locais que passaram a ter seu fluxo operacional divulgado na cidade e na mídia regional e nacional, o que tornou a experiência objeto de interesse nacional, vindo a ser replicada, de acordo com as possibilidades, em outras localidades.

4 MARINHO, Alexandre. A CRISE DO MERCADO DE PLANOS DE SAÚDE: DEVEMOS APOSTAR NOS PLANOS POPULARES OU NO SUS? In IPEA. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, IPEA, n. 49, jul./dez. 2017, p. 57.

O que se destaca é a clareza da informação para a sociedade, o apoio institucional para a política de saúde bucal na rede pública de saúde, a qualidade da triagem e a agilidade do processo de encaminhamentos, sem óbices inexplicáveis, com a consequente celeridade no início do tratamento, resultando em melhorias perceptíveis pelos usuários em sua qualidade de vida em decorrência da intervenção da rede odontológica em seu favor, evidenciando, sem custos para o paciente, o Estado verdadeiramente como provedor do direito à saúde dos cidadãos, sem discriminações.